

平成 29 年度 卒業論文

HMD を用いたヴァーチャルな
ドラム演奏環境の試作

指導教員 北原鉄朗准教授

日本大学文理学部情報科学科

石山俊之 蓮井星良

2018 年 2 月 提出

概 要

ヴァーチャルリアリティ (VR) 市場が急速に拡大することで, VR 空間内で楽器の演奏を可能とした作品も多く見られるようになった. しかし, それらの多くはエア楽器のようなものであり, 演奏時に触覚フィードバックを得ることができないため, VR を用いない自然楽器と比べ演奏がしにくくなると考えられる.

既存作品には, コントローラーを振動させることで触覚フィードバックを与えているシステムが存在する. しかし我々は実在の物体を叩打することで触覚フィードバックを与えるべきだと考えられる. なぜならドラムの奏法として叩打時の反動を利用して次の叩打に繋げる方法が一般的であるためである.

本研究では上記の考えに基づき, VR 空間のドラムの位置に重なるように実在のドラムを配置する. ユーザーは仮想空間での演奏を実在のドラムを叩きながら行うことになる. 叩打時に反動を得られることでユーザーが演奏をしやすくなることを期待する.

評価実験では, 実ドラムがあるシステム (条件 1) を使用した演奏と実ドラムのないシステム (条件 2) を使用した演奏を 8 通りのパターンで行い, 発音タイミングの inter-onset interval (IOI) の変動を比較した. 実験の結果, 条件 1 は条件 2 と比べすべてのパターンで発音タイミングの IOI の変動係数が小さくなった. この結果より条件 1 のほうがより安定して演奏できる環境であった.

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
1.3 本論文の構成	2
第2章 関連研究・システム	3
2.1 VR空間での楽器演奏	3
2.1.1 The Music Room [3]	3
2.1.2 Sound Space [4]	3
2.1.3 Sound Stage [7]	4
2.1.4 Rock Band VR [8]	4
2.2 触覚フィードバック	4
2.2.1 Infinite Stairs (無限階段) [9]	4
2.2.2 VR エンタテインメントに向けたエア楽器演奏システム [10]	5
2.2.3 拡張現実空間における触感覚呈示による仮想キャラクタとの インタラクションシステム [11]	5

2.2.4	仮想作業空間における力覚提示の有効性 [12]	5
2.2.5	Airstic Drum: 実ドラムと仮想ドラムを統合するためのドラ ムスティックの構築 [13]	6
2.2.6	ヴァーチャルリアリティーにおける触覚の役割 [14]	6
2.3	関連研究・関連システムとのまとめ・相違点	6
第3章	システム構成	9
3.1	システム概要	9
3.2	システム構成図	9
3.3	腕部回転角取得部・腕部更新部	10
3.4	頭部回転角取得部・視点更新部	13
3.5	3DCG生成部・HMD表示部	13
3.6	システム内で発生するドラム音	14
第4章	評価実験	15
4.1	実験方法	15
4.2	演奏者	16
4.3	実験結果	16
4.4	考察	18
第5章	結 論	23
5.1	結論	23
5.2	今後の展望	24
	参考文献	25

目 次

3.1	システム構成図	10
3.2	コントローラーの持ち手側面にスティックを固定している	11
3.3	ユーザー視点での腕を模したアバター. スティックがあらかじめ手の先に取り付けられている	12
3.4	初期ユーザー視点. ステージ上のドラム前方に座っている状態 . . .	13
4.1	120BPM 両手 4 分の IOI のヒストグラム (「ドラム無し」条件) . . .	19
4.2	120BPM 両手 4 分の IOI のヒストグラム (「ドラム有り」条件) . . .	20
4.3	120BPM 両手 8 分の IOI のヒストグラム (「ドラム無し」条件) . . .	20
4.4	120BPM 両手 8 分の IOI のヒストグラム (「ドラム有り」条件) . . .	21

表 目 次

4.1	実験結果 (「ドラム無し」条件での IOI の変動係数)	16
4.2	実験結果 (「ドラム有り」条件での IOI の変動係数)	17
4.3	各々の手法における演奏者の目標 IOI 値	18

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

近年 PSVR や Oculus などのヘッドマウントディスプレイ (HMD) がよく話題に挙げられている。それらはヴァーチャルリアリティー (VR) 機器とよばれており、人間の感覚器官に働きかけ、現実ではないが実質的に現実のように感じられる環境を人工的に作り出すことができる。VR の存在を多くの人を知るようになり、またそれに合わせて VR 機器を使用する人も増えてきた。VR 市場が急速に拡大することで、VR 空間内で楽器の演奏を可能とした作品も徐々に見られるようになった。それらの作品の目的は、練習するため [1]、楽しむため [2] など様々である。VR 空間内でしか実現できない演奏環境もいくつか存在する。例を挙げるとバンドメンバーが遠隔地にいたとしても、ネットワークを介することで、いつでも集まり演奏することができる環境や、有名アーティスト、故人など共演不可能な人と共演することができる環境などがある。このように VR 空間内で演奏環境を再現することで実現できることがあると考えられる。

VR 空間内で楽器の演奏を可能とした既存作品の多くはエア楽器のようなものであり、触覚的なフィードバックを得ることができない。特にドラムは叩いた時の反動を利用し、スティックを上げ次の一打を打つという奏法が一般的であるため、VR を用いない自然楽器での演奏と比べ、演奏がしにくくなると考えられる。コントローラーを振動させることで、触覚フィードバックを与えている作品 [3][4] も存在しているが、前述のように、ドラムでの演奏は物体を叩いた時の反動が重要であるため、実在している物体を叩くことのほうが演奏がしやすくなるのではない

かと考えられる。それに加え VR 空間内で触れる物体がそこにあるという感覚を出すうえで、実際に何か実物か模型を置いておくのが一番良いという考え [5][6] を参考にしている。

1.2 本研究の目的

本研究は VR 空間でドラムを演奏することができる環境の発展を最終的な目標としている。そのための第一段階として、本研究では演奏者にとって演奏がしやすい環境の実現を目指す。ドラムの奏法は叩打時の反動を利用する方法が一般的であるため、VR 空間でドラム演奏をする際にも実在の物体を叩打することが重要であると考えられる。上記の考えに基づき叩打時の反動を触覚フィードバックとして与えるシステムの開発を目的とし、VR 空間内のドラム演奏環境においてどれほど安定して演奏できるのかを調べる。

1.3 本論文の構成

本論文は次の構成からなる。第2章では、本研究に関する既存研究や既存システムについて述べる。第3章では、本システムの構成や処理の方法を述べる。第4章では、本システムの有効性の検証を行い、その考察について述べる。第5章で本研究の結論と今後の課題について述べる。

第2章 関連研究・システム

本章では今までに行われてきた関連研究や、開発されたシステムについてVR空間での演奏・触覚フィードバックという観点からいくつか述べる。

2.1 VR空間での楽器演奏

2.1.1 The Music Room [3]

The Music Room はプレイヤーがHMDとハンドトラッキングコントローラーであるHTC VIVEを装着すると、まず目の前にドラムセットが出現する。そして両手に持ったVIVEのコントローラーがスティックになっており、コントローラーを振ることでドラムを叩いて音が出るという仕組みになっている。ヴァーチャル空間のドラムを叩いた際の触覚フィードバックは、コントローラーを振動させることで行っている。

2.1.2 Sound Space [4]

Sound SpaceはVRのシステムとクラブ型のハンドトラッキングコントローラー、フットペダルを用いて、ドラム、ベース、シンセサイザー、メロディーを一人でコントロールできる統合型の音楽システムである。2.1.1節と同様に楽器演奏での触覚フィードバックは、コントローラーを振動させることで行っている。

2.1.3 Sound Stage [7]

Sound Stage は限りなくリアルな演奏を再現することを目指して開発された HTC 社の VIVE に対応する VR アプリケーションである。ウェアラブル背面スピーカー SubPac とも接続可能で、SubPac を装着すればバンドの演奏を背にしたような体験が可能となる。触覚フィードバックは、コントローラーを振動させている。

2.1.4 Rock Band VR [8]

Rock Band VR は VR 空間内でバンド体験をすることができる Harmonix 社が開発した VR ゲームである。演奏自体はかなり簡略化されており、ネックの部分で数種類の指を置き換えるのみとなっている。Oculus Touch をギター型コントローラーに取り付けることで、位置や傾きを計測し VR 空間内に自身とギターの動きが反映されるようになっている。

2.2 触覚フィードバック

2.2.1 Infinite Stairs (無限階段) [9]

「無限階段」は平面を歩行するユーザに対して階段を歩行する映像を提示するとともに、その映像に対応した段差の縁に相当する触覚刺激を与えることで、バーチャル空間内で階段を歩行する際の昇降感覚を提示するシステムである。触覚フィードバックを足裏に提示することで、触覚フィードバックを提示しない場合よりも階段を昇っているかのような感覚が高くなり、実際に存在しない階段をあたかも実在するかのように感じるということがわかった。

2.2.2 VR エンタテインメントに向けたエア楽器演奏システム [10]

岩谷らは拡張現実感技術による視覚情報，ウェアラブルな触覚提示デバイスからの触覚フィードバックをユーザに提示することで，高い没入感を演出するエア楽器演奏システムを考案した．システムを使用した被験者実験により触覚情報を提示するタイミングが重要となることがわかった．

2.2.3 拡張現実空間における触感覚呈示による仮想キャラクタとのインタラクションシステム [11]

高瀬らは視覚と聴覚，触感覚呈示によるマルチモーダル呈示を行い，画像認識に基づいたインタラクションを行う拡張現実感システムを構築した．また応用システムとして，CG キャラクタが手のひらの上を歩きまわり，その足踏みを触感覚呈示するシステムを紹介した．評価実験では触感覚を呈示することで，視聴覚のみの情報提示と比較して，より高い現実感を得られることという結果となった．

2.2.4 仮想作業空間における力覚提示の有効性 [12]

佐藤らは操作性の高い組立操作のできる仮想作業空間を構築することを目的とし，その実現のために，空間インタフェース装置 SPIDAR を提案した．SPIDER は指先に装着する指キャップに取り付けられている糸を介して仮想空間にある物体に触れた際に指先にフィードバックを与えるという装置である．評価実験ではこの装置を用いて構成された仮想作業空間において物体を持つ，移動する，配置するという一連の動作である Pick-and-Place を実現するには，ある程度の重さのある物理的な触覚を与えるべきであるということを示した．

2.2.5 Airstic Drum: 実ドラムと仮想ドラムを統合するためのドラムスティックの構築 [13]

菅家らは、モーションセンサを搭載したドラムスティックを用いて空間上の仮想打面を叩打することで擬似的にドラム演奏を行う仮想ドラムと実ドラムを組み合わせた演奏システムを提案した。仮想ドラムと実ドラム叩打動作を加速度および角速度の特徴量から識別することにより両者の統合を可能にした。

2.2.6 ヴァーチャルリアリティにおける触覚の役割 [14]

館は固有受容感覚と皮膚感覚との統合、すなわちハプティクスの研究がVR分野において今後の重要な研究テーマであると唱えた。省略できる部分は省略しながら、重要な要素だけ再現し、実用的かつコンパクトなシステムを指向する事も合わせて行っていくべきだと述べられている。

2.3 関連研究・関連システムとのまとめ・相違点

VR空間内での楽器演奏システムはVR上のオブジェクトを操作することにより、音や操作に使用したコントローラーから発生される振動によるフィードバックを与え、VR環境における演奏体験をより楽しませるものにした [3][4][7]。VR環境のみだけでなくVR空間と現実の楽器を組み合わせて演奏するシステムも作られている [8]。また、VR空間内でオブジェクトに触れるといった動作に対してフィードバックを与えるということはこれまでの研究 [9][10][11][12] により、高い没入感を与えることが示されており、VRを使わず現実の空間上を専用のドラムスティックを用いて仮想ドラムを叩いて演奏を行うという研究 [13] もなされている。これらの研究は皮膚感覚に対してのフィードバックというものがVR研究における重要テーマであると述べられている [14]。

VR空間におけるドラム演奏時の触覚フィードバックというものは重要であると考えられ、また演奏のしやすさについても関わりがあるのではないかと考えられる。

本研究におけるドラムの演奏は、コントローラから発生された振動といった実際にドラム演奏の際には起きないものを使うべきではなく、ドラム演奏におけるフィードバックというものはあくまでスティックを用いて面をたたいた際に起こる反動であるべきであると考えている。この考えに基づき、VR演奏時にはスティックでドラムを叩いたことを示すために反動を与えるというドラム演奏環境システムを提案する。これにより演奏者は、VR空間を見ながらただエア楽器のように演奏するだけでなく反動を用いてより演奏しやすいようになると期待する。

第3章 システム構成

本章ではシステムの概要と構成について述べる。

3.1 システム概要

本研究の目的は、VR空間内のドラム演奏者にとって演奏しやすい環境を実現することである。そのために叩打時に反動を得ることができるシステムを構築する。VR空間に存在するドラムを演奏するシステムをベースとしてVR空間のドラムの位置に重なるように実在のドラムを配置したものが本システムとなる。本システムの実装にはUnity、HMDにはOculus Rift、ユーザーの腕の動きを取得するためにOculus Touch、実在のドラムにはMIDIドラム、ドラム音にはRWC研究用音楽データベースに収録されている音を使用している。

3.2 システム構成図

システムの構成は図3.1のようになっている。今回使用したシステムにおいてVR映像を表示する頭部装着型のディスプレイであるHMDとしてOculus Riftを採用している。以下の節においてシステムの構成について説明する。

図 3.1: システム構成図

3.3 腕部回転角取得部・腕部更新部

仮想空間内での操作を違和感なく行えるようにするため、VR空間における挙動をリアルにしなければならない。そのため、仮想空間内で操作するための、腕は形がよりリアルであり、動きも自然である必要がある。そこで我々はHMDであるOculus RiftのVR空間で手を再現することができるモーションコントローラーであるOculus touchを使用した。Oculus touchは赤外線LEDがコントローラー内に配置されており、ヘッドセットをトラッキングしている赤外線カメラがそれらを捉えるので、赤外線カメラの範囲内でOculus touchが3D空間のどこにいるかを正確に把握できる。これにより腕部の動きの追従を取得できるようになり、ユーザーが腕部を動かしてもOculus touchを使用していれば腕部の回転角の情報を取得でき、その情報はUnityで作られたシステムに送られVR空間内での腕部の変化を計算し、後述の「3DCG生成部」に変化させるように命令する。

この命令を受けた Oculus Avatar SDK によって、Unity 内で人の腕を模したアバターを更新している。

実際にシステムで使用するスティックが取り付けられたコントローラー (図 3.2) を手にすることで、仮想空間内でユーザーの腕を模したアバターを表示する (図 3.3)。

図 3.2: コントローラーの持ち手側面にスティックを固定している

図 3.3: ユーザー視点での腕を模したアバター。スティックがあらかじめ手の先に取り付けられている

3.4 頭部回転角取得部・視点更新部

頭部の回転角の取得については Oculus Rift を用いて行っている。OculusRift 内部にはジャイロセンサ，加速度センサなどが内臓されており，それに加え Oculus Rift の位置情報は専用の外部センサを用いて測られている。これらのセンサを利用して HMD を装着したユーザーの視点情報や頭部の回転角の情報を取得する。この情報は Unity 内のシステムに送られ VR 空間内での視点の変化を計算し，後述の「3DCG 生成部」に変化させるように命令する。

3.5 3DCG 生成部・HMD 表示部

図 3.4: 初期ユーザー視点。ステージ上のドラム前方に座っている状態

Unity に標準搭載されている 3DCG エンジンを用いてインポートしたドラムを SketchUp Make により再現した空間に配置する。先述した 3.3 節と 3.4 節より取得した情報を 3DCG に描画し，更新し続ける。描画される 3DCG は HMD に送られ，これを見ながらユーザーはドラムを叩くこととなる。

図3.4は観客側を向いてドラムの前に座っている状態であり，ユーザーがHMDを装着した際の初期視点である．

3.6 システム内で発生するドラム音

システム内ではドラムの打面やシンバルに対してスティックとの衝突判定が付与されており，それによりVR空間内に再現されたドラムを叩いた際に対応するドラム音(ドラムから発生する音)が再生されるようになっている．ドラム音には，RWC研究用音楽データベースに収録されている音を利用する．

第4章 評価実験

本研究はVR空間でドラムを演奏することができる環境の発展のための第一段階である。そのため、本システムはドラム演奏経験者が違和感なく演奏できるシステムでなくてはならない。本研究では演奏者が理想のタイミングで叩打できることとする。そのため本実験では叩打時の反動の有無により指定したテンポと叩打タイミングのずれにどれだけの差があるのかを調べる。

4.1 実験方法

ドラム演奏環境が十分にある演奏者が、HMD内蔵のヘッドフォンでメトロノームを聴きながら次の条件で演奏を行った。

- リズム：4分音符の連打，8分音符の連打
- 使用する手：右手のみ，左手のみ，右手・左手交互
- テンポ：60BPM，120BPM

演奏自体の inter-onset interval (IOI) のばらつきは十分に小さいと仮定し，ドラム音の再生時間をもとに IOI のばらつきを調査する。演奏の条件である叩打タイミングは一定であるが，ドラム音の再生時刻の IOI にばらつきがあれば，ドラムを叩いてから衝突判定を経てドラム音を再生する際に一定でない遅延が発生していることになる。実験は，本システム（「ドラム有り」条件）と電子ドラムを撤去した状態（「ドラム無し」条件）の両方で行った。また，本実験ではシステムの

表 4.1: 実験結果 (「ドラム無し」条件での IOI の変動係数)

条件	IOI データ数	平均値	変動係数
60BPM 左手 4 分	29	0.9982	0.0737
60BPM 右手 4 分	29	0.9910	0.0647
60BPM 両手 4 分	29	0.9979	0.0513
60BPM 両手 8 分	29	0.4951	0.0831
120BPM 左手 4 分	27	0.4937	0.0716
120BPM 右手 4 分	29	0.4986	0.0692
120BPM 両手 4 分	29	0.4982	0.0589
120BPM 両手 8 分	21	0.2614	0.1707

不具合による異常値がいくつか発生しているが、異常値が含まれない部分のみを使用し、結果とした。

4.2 演奏者

本研究における演奏者は著者の一人である石山となっている。石山を演奏者とした理由はドラム演奏経験があり、決められた BPM をメトロノームを聞きながら提示された叩き方で叩けるためである。また本実験では演奏者の技量によって叩打のタイミングにずれが生じてくるため、演奏経験が確実である者が好ましいためである。

4.3 実験結果

表 4.2: 実験結果 (「ドラム有り」条件での IOI の変動係数)

条件	IOI データ数	平均値	変動係数
60BPM 左手 4 分	29	1.0000	0.0327
60BPM 右手 4 分	20	1.0045	0.0404
60BPM 両手 4 分	26	0.9941	0.0397
60BPM 両手 8 分	29	0.5003	0.0360
120BPM 左手 4 分	22	0.4980	0.0421
120BPM 右手 4 分	29	0.5012	0.0359
120BPM 両手 4 分	29	0.4998	0.0495
120BPM 両手 8 分	29	0.2498	0.0785

表 4.1 は「ドラム無し」条件のシステムを使用した際の各叩打タイミングの IOI を求め、IOI のデータ数とその結果の平均と変動係数を示している。同様に表 4.2 も、「ドラム有り」条件のシステムを使用した際の IOI のデータ個数と平均および変動係数を示している (平均値、変動係数は小数点第 4 桁までの値で表記している)。IOI のデータ個数はシステムの不具合による異常値を含まない区間である最大 29 個のデータを使用している。変動係数は値が 0 に近いほどデータ内の数値のずれが少ないことを表している。すなわち、この表においての変動係数が示す意味はこの値が 0 に近ければ近いほど、ドラムの叩打間隔が一定であるということが表されている。

「ドラム無し」条件での実験の結果は IOI の変動係数の値が 0.05 から 0.17 程の値となった。一方、「ドラム有り」条件での実験の結果は IOI の変動係数の値が 0.03 から 0.08 程と狭い範囲での値となった。表 4.2 は実験の手法の 8 つの内 7 つが 0.05 よりも小さい値となった。このことから「ドラム無し」条件より「ドラム有り」条件のほうが安定しており、物理的なドラムの設置による反動の有効性があると考

表 4.3: 各々の手法における演奏者の目標 IOI 値

条件	目標 IOI 値 [s]
60BPM 左手 4 分	1.00
60BPM 右手 4 分	1.00
60BPM 両手 4 分	1.00
60BPM 両手 8 分	0.50
120BPM 左手 4 分	0.50
120BPM 右手 4 分	0.50
120BPM 両手 4 分	0.50
120BPM 両手 8 分	0.25

えられる。

4.4 考察

各々の条件における演奏者が目標とすべき IOI の値は表 4.3 である。表 4.3 と表 4.1, 表 4.2 を比べると平均 IOI 値が 0.11 以内になっていることがわかる。平均 IOI が目標 IOI にならなかった理由として、演奏時における動きの入力が VR 空間に出力されるまでのラグであると考えられる。

実験の結果として変動係数の差が最も小さくなった手法「120BPM 両手 4 分」のそれぞれの条件における IOI のヒストグラムを作成した。「ドラム無し」条件が図 4.1, 「ドラム有り」条件が図 4.2 となっている。図 4.2 のグラフのほうが図 4.1 より 0.5 に分布していることが分かる。しかし、図 4.1 は 1 データのみが離れているのみでほかのデータは目標 IOI 値に分布している。このことからどちらの条件であっても IOI の値の分布が目標 IOI 値である 0.5 付近に集中しているため変動係数の値の

図 4.1: 120BPM 両手 4 分の IOI のヒストグラム (「ドラム無し」条件)

差に現れなかったことがわかる。次に変動係数の差が大きくなった手法「120BPM 両手 8 分」のそれぞれの条件における IOI のヒストグラムを作成した。「ドラム無し」条件が図 4.3, 「ドラム有り」条件が図 4.4 となっている。「ドラム無し」条件では IOI の値の分布が大きく離れているが「ドラム有り」条件では 0.25 付近に分布している。これにより変動係数の値の差が大きくなったことが分かる。表 4.3, 表 4.4 の変動係数の部分を比べるとすべての手法において「ドラム有り」条件のほうが「ドラム無し」条件よりも小さい値を出していることがわかる。このことから本システムで用いている VR 空間内で再現したドラムに重なるように電子ドラムを配置した状態での演奏は安定してできるということがわかる。

図 4.2: 120BPM 両手 4分の IOI のヒストグラム (「ドラム有り」条件)

図 4.3: 120BPM 両手 8分の IOI のヒストグラム (「ドラム無し」条件)

図 4.4: 120BPM 両手 8 分の IOI のヒストグラム (「ドラム有り」条件)

第5章 結 論

本章では本研究のまとめと今後の展望について述べる。

5.1 結論

既存の VR 空間でのドラム演奏システムのほとんどが叩打時に反動を得ることができず、自然楽器と比べると演奏がしにくくなると我々は考えた。既存の作品ではコントローラーに内蔵されたモーターを振動させることで触覚フィードバックを与えていた [3][4][7][8]。

本研究では、VR 空間のドラムの位置と重なるように実在のドラムを配置することで、叩打時に反動を得られるシステムを作成した。この上で演奏者が仮想空間内での演奏を実在のドラムを叩きながら行うことで、演奏者がどれほど安定して演奏できるのかを調査した。

本システムを使用することにより、演奏者にとって演奏がしやすくなることを確かめるため、本システムを実際に使用して評価実験を行った。これは反動を得ることができるシステム (条件 1) を使用した演奏と反動を得ることができないシステム (条件 2) を使用した演奏を 8 通りの手法で行い、発音タイミングの IOI の安定性の変動を比較した。実験の結果、条件 1 は条件 2 と比べすべての手法で発音タイミングの IOI の変動係数が小さくなり、安定して演奏できることが判明した。

5.2 今後の展望

現状では評価実験が著者1名しか行われていない。今後は演奏者数を増やし、より精度の高い結果を目指していく。また今回は電子ドラムのパッドを反動に利用したが、今後はパッド以外の物体を叩打することでも実在のドラムを叩くことと同様の効果を得られるのか検討していきたい。

参考文献

- [1] “DrumKit VR,” [http://store.steampowered.com/app/496910/DrumKit VR](http://store.steampowered.com/app/496910/DrumKit_VR)
Play drum kit in the world of VR/
- [2] “Drums Hero,” <http://store.steampowered.com/app/608370/agecheck?l=japanese>
- [3] “The Music Room,” <http://musicroomvr.com/>
- [4] “Sound Space,”
<https://www.oculus.com/experiences/gear-vr/1073687572742391/>
- [5] S. Tachi, T. Macda, R. Hirata and H. Hoshino, “A Construction Method of Virtual Haptic Space,” *Proceedings of the 4th International Conference on Artificial Reality and Telexistence (ICAT'94)*, pp. 131–138, Tokyo, July 1994.
- [6] W. A. McNeely, “Robot Graphics: A New Approach to Force Feedback for Virtual Reality,” *Proceedings of IEEE Virtual Reality Annual International Symposium (VRAIS 93)*, Seattle, pp. 336–341, September 1993.
- [7] “Sound Stage,” <https://uploadvr.com/soundstage-vr-music-tool-serious-musicians/>
- [8] “Rock Band VR,” <https://www.oculus.com/experiences/rift/744866972281509/>
- [9] R. Nagao, K. Matsumoto, T. Narumi, T. Tanikawa, M. Hirose, “Infinite Stairs,” *SIGGRAPH '17 ACM SIGGRAPH 2017 Emerging Technologie*. Article No. 14 , July 2017.

- [10] 岩谷亮明, 澤田秀之, “VR エンタテインメントに向けたエア楽器演奏システム”,
IPSJ Interaction 2014,C1-4, March 2014.
- [11] 高瀬裕史, JIANG Changan, 澤田秀之, “拡張現実空間における触感覚呈示による仮想キャラクタとのインタラクションシステム,” IPSJ Interaction 2011,
3, 83-90, March 2011.
- [12] 佐藤誠, 猿渡基裕, 石井雅博, 平田幸広, 河原田弘, “仮想作業空間における力覚提示の有効性,” ISSN 1994, J77-D2, 8, 1656-1662, August 1994.
- [13] 菅家浩之, 竹川佳成, 寺田努, 塚本昌彦, “Airstic Drum : 実ドラムと仮想ドラムを統合するためのドラムスティックの構築,” IPSJ Interaction 2013, 54, 4,
1393-1401, April 2013.
- [14] Tachi Susumu, “Roles of Tactile Display in Virtual Reality,” IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines , 2002, 10 Pages 461-464, August 2002.

謝 辞

本論文の作成するにあたり，卒業論文指導教員の北原鉄朗先生から，厳しくも丁寧かつ熱心なご指導を賜りました．ここに感謝の意を表します．また北原研究室の先輩，同期，後輩の皆様から多くのアドバイスをいただいたことを感謝致します．